

Gewerkschaften demonstrieren gegen die rechtsextreme NPD. Alte Demokraten, oft genug Opfer des Nationalsozialismus, sind beunruhigt über die alten Töne, die hier wieder erklingen: Deutschland den Deutschen! Nieder mit dem Weltfeind Bolschewismus!

NPD = NSDAP ohne SA, sagen Witzbolde. Ist aber falsch. Ohne SA geht's bei der NPD nicht. Die Partei rekrutiert junge, kräftige Burschen für den Ordnungsdienst, die sie in Jiu-Jitsu und Karate ausbilden lässt, oft genug Typen, die darauf brennen, auf die Roten losgelassen zu werden.

Aufnahmen Herbert Maeder

Ein rauflustiger NPD-Ordner hat auf eigene Faust versucht, eine Aktion gegen demonstrierende APO-Leute zu unternehmen, die vor den Abschränkungen der Sicherheitspolizei «Nazis raus» sowie «Bonn, Madrid, Griechenland, Faschisten reichen sich die Hand» gerufen hatten. Zwei «Rote» bringen den NPD-Schläger zur Polizei.

Aus welchen Schichten rekrutiert sich die NPD? Nicht nur die Vorgestrigen, auch junge Leute sind dabei. Solche, die es satt haben, «immer nur die Schweine dieser Welt zu sein». Ein grosser Teil sind honorige Kleinbürger, die in langen Haaren und kurzen Jupes die Vorhut des Bolschewismus erkennen.

Die deutschen Nationaldemokraten

ÜBLES GEBRÄU IN BRAUNEN TÖPFEN

5. März 1969. Hoherhobenen Hauptes, jeder Zoll ein Sieger, schreitet Herr von Thadden durch die rauchigen Hallen. Nach zwei Wahlgängen ist der neue deutsche Bundespräsident noch nicht bestimmt; es fehlt eine ausreichende Mehrheit für einen der beiden Kandidaten. Am Vorabend hat der Vorsitzende der FDP verkündet, seine Fraktion werde fast einhellig Dr. Gustav Heinemann wählen. Aber Scheels Optimismus reichte bei den ersten zwei Wahlgängen doch nicht ganz aus, um alle Freien Demokraten für den sozialdemokratischen Justizminister ins Treffen zu führen. Die

Stimmung bei der SPD wie bei der FDP sinkt vielmehr rapide ab. Wie gelähmt ducken sie sich unter ein fast unausweichliches Schicksal. Wieder einmal geschlagen!

Nur einer begreift sofort, was das bedeutet: Adolf von Thadden. Mit den 22 Delegierten, die als Vertreter seiner Landtagsfraktion anwesend sind, hat er Verteidigungsminister Schröder fast schon in das höchste Staatsamt der Deutschen Bundesrepublik bugsiert. Die Stimmen der CDU und CSU allein reichen eben nicht aus. Vom rechten Flügel der FDP ist nicht genügend Beistand zu erwarten. Da aber ereignet sich, was von Thadden in seinen kühnsten Träumen nicht erhoffen konnte. Die Nachfolger eines Konrad Adenauer, eines Hermann Ehlers, eines Jakob Kaiser, jener Männer also, die jedes Paktieren mit dem Extremismus Zeit ihres Lebens schroff zurückgewiesen hatten, entschlossen sich zur moralischen Kapitulation. Sie sind bereit, die Präsidentschaft des Bundesrepublik Deutschland dem Entscheid eines rechtsradikalen Haufens anheimzustellen.

Die geheime Macht der NPD

Seit den Tagen Hugenbergs und seiner Deutschnationalen war ein solcher Teufelsakt in der deutschen Demokratie nicht wieder geschlossen worden. Dass es keine förmliche Koalition zwischen

Beate Klarsfeld, Journalistin und schlagkräftige Kanzlerfreundin, lässt sich am NPD-Parteitag in Schwabach trotz allem Drängen nicht zum Parteivorstand auf die Bühne geleiten. Auf die Frage eines Kollegen, was sie hier denn suche: «Mit Faschisten diskutieren.»

CDU, CSU und NPD gab, versteht sich. Dass aber Schröder entschlossen war, sich durch von Thadden auf den Präsidentsstuhl heben zu lassen, liegt auf der Hand. Mehr als alles, was zuvor geschah, macht dies die Frage nach der NPD zu einer brennenden Sorge nicht nur der Deutschen, sondern aller Völker, die in Europa nach einer friedlichen Zukunft streben.

Ernst Benda, der christlich-demokratische Innenminister, hat ja der deutschen Bundesregierung mit umfangreichem Beweismaterial die Verfassungswidrigkeit der NPD dargelegt. Wenn also die grösste Partei der Bundesrepublik, die unter Konrad Adenauer zeitweilig mit dem neugegründeten Staat fast identisch war, die bewusst auf der Tradition des deutschen Widerstandes aufbaute, die zu den tragenden Säulen der freiheitlichen Demokratie in Europa überhaupt gehörte, jetzt bereit ist, eine lebenswichtige Entscheidung in faktischer Gemeinsamkeit mit dem Rechtsradikalismus zu

fällen, dann müssen auch die Nachbarländer auflorchen.

Ist die NPD wirklich so gefährlich? Das ist zunächst eine Frage, die sich die Deutschen selbst stellen müssen. Massgebende Mitglieder der Bundesregierung, das für Verfassungsfragen zuständige Bundesinnenministerium, die Regierungen der Länder könnten gar nicht deutlicher sein. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg lehnte es glatt ab, bei seiner schwierigen Regierungsbildung die NPD auch nur als erwägenswerten Koalitionspartner in Stuttgart heranzuziehen. Das spricht für Dr. Filbinger – und hinderte ihn schliesslich doch nicht, die Unterstützung der NPD bei der Wahl des Bundespräsidenten zu akzeptieren. Dr. Schröder weiss als deutscher Verteidigungsminister, wie sehr die europäische Sicherheit vom unerschütterlichen Vertrauen zwischen den westlichen Verbündeten abhängt. Das hinderte ihn freilich nicht, eine jahrelange Kampagne gegen einen neuen deutschen Bundespräsidenten in Kauf zu nehmen, der sein Amt den entscheidenden Stimmen der Rechtsradikalen verdankt hätte.

Hochmut auch nach dem Fall

Es ist anders gekommen. Herr von Thadden, der sich bereits als Sieger feiern liess, Interviews gab und von einem gewaltigen Wahlsieg bei den kommenden Bundestagswahlen im September schwärmte, wurde durch die vereinten Kräfte der SPD und der FDP zurückgeworfen. Aber seine Absicht, im kommenden Bundestag eine erhebliche Rolle zu spielen, wurde durch den Beinahe-Sieg nur noch aufgestachelt. Jetzt wird die Bundesregierung in Bonn mit Hohn übergossen. Die NPD spöttelt über das «Bonner Verbotstheater». Skrupel braver Demokraten, die nicht recht wissen, ob es besser sei, extremistische Gruppen zu tolerieren oder zu kassieren, werden als typische Schwäche der Demokratie gebrandmarkt. Und im NPD-Kurier steht zu lesen: «Wer die NPD verbieten will, arbeitet den Roten in die Hand und bringt uns der Bolschewisierung näher.» Das zielt auf den Bundesinnenminister. Das gilt gleichzeitig dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), der von Anfang an das Verbot der Neo-Nazis gefordert hat. Mit nicht zu überbietendem Hochmut wird erklärt: «Die NPD ist das Bollwerk gegen Zersetzung und Chaos . . ., ist das einzige Bollwerk gegen diese Entwicklung. Mit aller Kraft will sie sich gegen Auflösungserscheinungen und Bolschewisierungsversuche zur Wehr setzen. Deswegen wird sie von ihren Gegnern so gehasst und bekämpft.» (Wörtlich zitiert nach dem offiziellen Organ der NPD, Hannover 1968.)

Wer den Aufstieg des Nationalsozialismus erlebt hat, der erkennt das alles wieder. Gegner der NPD sind demnach Bolschewisten – ob der christliche Demokrat Ernst Benda in Bonn, ob der höchst gemässigte Deutsche Gewerkschaftsbund in seinem feudalen Düsseldorfer Glaspalast, spielt keine Rolle. «Bollwerk gegen den Bolschewismus»: die arrogante Phrase klingt noch im Ohr. Und auch die Kehrseite der Medaille stimmt. Der gleiche Nazismus, der seine Diktatur mit Hasstiraden gegen den Kommunismus untermauerte, paktierte 1939 mit Stalin und vereinbarte den sowjetischen Vormarsch nach Polen, in die Baltischen Staaten, nach Südosteuropa. Von Thadden und seine Männer bekräftigen landauf, landab in ihren Reden, dass nur sie das verlorene Ostdeutschland zurückgewinnen könnten, denn sie wüssten, wie man mit den Russen handelseinig werde. Nicht die schwächlichen Demokraten, sondern die «starke Rechte» sei der gegebene Partner des Kremls. Solche Worte klingen, wie die Dinge heute liegen, phantastisch und aberwitzig.

ÜBLES GEBRÄU IN BRAUNEN TÖPFEN

zig. Aber die NPD appelliert nicht an den Wirklichkeitsinn, nicht an den Verstand der Menschen. Sie wühlt in Gefühlen. Sie versucht, die Unzufriedenen mobil zu machen. Sie weckt Erinnerungen von Unverbesserlichen – schon mit der Form ihres Parteiemblems, schon mit der Wahl ihrer Kennzeichen, die sehr an die NSDAP erinnern.

NSDAP ohne SA sagen die Witzboide. Aber bereits bildet sich eine SA, ein Haufen von Schlägern und Fausthelden, die ihre Tätigkeit mit jenen Gegendemonstrationen begründen, welche fast überall, wo sich die Mannen von Thaddens zeigen, den Zorn der Bevölkerung deutlich machen. Freilich, oft beteiligt sich auch ein Teil der radikalen Jugendlichen, die zur APO oder ähnlichen Gruppen gehören. Das hilft dann wieder den Rechtsradikalen, die sich als Hüter

NPD-Delegierte applaudieren ihrem wortgewaltigen Demagogen, dem bayerischen Abgeordneten und Anwalt Siegfried Pöhlmann, während draussen APO-Chöre «Nazis raus!» rufen. Was Parteichef Adolf von Thadden in staatsmännischer Weisheit diskret verschweigt, bringt er ans Licht. Ein geschickter Spieler auf dem Instrument Emotion.

der Ordnung aufspielen. Aber die härtesten Gegner dieser Entwicklung sind Männer und Frauen aus den gemässigten Parteien und Organisationen, die – wie die Gewerkschaften – um keinen Preis einen «zweiten Adolf» haben wollen.

Die Gefolgschaft der NPD

Wer wählt die NPD? Ein Sammelsurium von Unzufriedenen. Vielfach ganz kleine Leute, die beruflich nicht vorankommen, die mit ihrem Ladengeschäft Schwierigkeiten haben, die über ihre zu

knappe Rente verärgert sind, die keine Hoffnung mehr sehen, ihr Häuschen in Schlesien oder Ostpreussen wiederzuerhalten, die verärgert sind über die Studentenkrawalle, denen es auf die Dauer unerträglich ist, dass die Deutschen noch immer als Parias in Europa angesehen werden. Das drängt sogar manche jungen Leute zu den Extremisten, die sozusagen den Teufel mit Beelzebub austreiben möchten. Es gibt auch Ehrgeizige darunter, die in den grossen Parteien wenig Aussicht auf raschen Aufstieg sehen. Immer finden sich einige Fanatiker, die grosse Worte und wilde Gesten lieben. Psychologische «Fälle» also, die nicht leben können, ohne zu hasen.

Man würde von Thadden und seine Leute allerdings unterschätzen, wenn man meinte, sie liessen all dieses Gewächs wild wuchern. Solch erfahrene Taktiker wissen genau, wie sie sich an die Buchstaben von Gesetz und Verfassung halten müssen, um nicht sofort wieder verboten zu werden wie ihre rechtsradikalen Vorgänger. Also werden Redetexte verfasst, die von geriebenen Juristen so zurechtgefeilt werden, dass sie immer gerade noch durch die Paragraphen turschen. Hass gegen alles Fremde, Antisemitismus, antiamerikanische Ressentiments, verquollene autoritäre Stimmung im Stil des Gaullismus, das wird angedeutet, aber nicht in aller Form ausgesprochen. Die «Eingeweichten» wissen genau, was gemeint ist – und lächeln verschmitzt, wie man «denen da oben»

Die Quellen der Weisheit, an denen NPD-Anhänger ihren politischen Glauben nähren, sind trübe. Der Wortschatz dieser rechtsextremen Partei unterscheidet sich kaum in Nuancen von jenem des tausendjährigen Reichspropagandaministeriums. Titel einer zur Zeit beliebten Schrift: «Hysterie + Heuchelei = Alleinkriegsschuld.»

300 Bereitschaftspolizisten schützen im Schwabach den NPD-Parteitag. Junge Leute versuchen, mit der Polizei zu diskutieren. «Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, warum Sie eine Nazi-Partei schützen müssen? Und Ihre Kinder können Sie dann vielleicht einmal nicht mehr schützen, weil Sie die Partei in ihren Anfängen schützten. Warum wird nicht gegen diese Zumutung gestreikt, in einem demokratischen Staat Faschisten vor Demokraten schützen zu müssen?»

«Hauptquartier des Kampfes gegen die NPD: die Zentrale des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Düsseldorf.»

und «denen in Bonn» ein Schnippen schlägt. Man geniesst die Stimmung des Hablegalen, das man sich auf diese Weise leisten kann, und rührt sogar noch ein bisschen politische Romantik damit auf. Es ist ein gefährliches Gebräu, das in dieser Weise serviert wird – gefährlich für die Deutschen, gefährlich für die Europäer. Eine Zusage aller politisch verantwortlichen Männer in Bonn ist daher von hoher Dringlichkeit. Um keinen Preis und auf keinen Fall ein Paktieren mit diesen Leuten! Nie wieder! Hier käme ein Teufelspakt zustande, an dem Deutschland und Europa schon einmal fast zugrunde gingen.